

The training and development of technical skills in first-year high school students in the basic electricity subject at Unidad Educativa La Alborada, located in the city of Milagro.

La capacitación y el desarrollo de competencias técnicas en los estudiantes de Primero de Bachillerato en la materia de electricidad básica en la Unidad Educativa La Alborada, ubicada en la ciudad de Milagro.

Para citar este trabajo:

Gamboa Guerrero, S. J. (2024). La capacitación y el desarrollo de competencias técnicas en los estudiantes de Primero de Bachillerato en la materia de electricidad básica en la Unidad Educativa La Alborada, ubicada en la ciudad de Milagro. Multidisciplinary Journal Star of Sciences, 1(2), 1-18. https://estrellaediciones.com/index.php/Star_of_Sciences/article/view/17

Autores:

Suany Julexi Gamboa Guerrero, Universidad Estatal de Milagro, Milagro, Ecuador, gamboasuanny@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0002-7926-203X>

RECIBIDO: 01-Julio-2024

ACEPTADO: 16-julio-2024

PUBLICADO 29-Julio-2024

Resumen: El desarrollo temprano de habilidades técnicas es fundamental en la educación de los estudiantes desde sus primeras etapas de formación. En la Unidad Educativa La Alborada, se busca aplicar principios del constructivismo en el diseño de una Guía Didáctica basada en el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), con el propósito de fortalecer la formación y el desarrollo de habilidades técnicas en los estudiantes de Primero de Bachillerato en el área de electricidad básica. Para abordar esta necesidad, la investigación se centra en la elaboración de una Guía Didáctica con enfoque ABP, permitiendo una enseñanza más dinámica y aplicada. El estudio adopta un enfoque positivista que facilita la comprensión y análisis de las experiencias, percepciones y realidades de los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Además, se emplea un diseño de investigación descriptivo y cuali-cuantitativo para evaluar el nivel actual de formación en habilidades técnicas, analizar la efectividad de las estrategias pedagógicas vigentes y proponer mejoras en la educación técnica. La implementación de una Guía Didáctica con enfoque ABP convierte a los estudiantes en protagonistas de su aprendizaje. A través de la resolución de problemas reales y el desarrollo de proyectos prácticos, los estudiantes no solo adquieren conocimientos teóricos, sino que también los aplican en contextos reales, promoviendo un aprendizaje más profundo, significativo y autónomo.

Palabras clave: desarrollo de habilidades técnicas, electricidad básica, aprendizaje basado en proyectos.

Abstract: The early development of technical skills is essential in students' education from the initial stages of their learning process. At Unidad Educativa La Alborada, constructivist principles are applied in designing a Didactic Guide based on Project-Based Learning (PBL) to enhance the training and development of technical skills in first-year high school students in the field of basic electricity. To address this need, the research focuses on developing a Didactic Guide with a PBL approach, allowing for a more dynamic and applied teaching methodology. The study adopts a positivist approach that facilitates understanding and analyzing students' experiences, perceptions, and realities in their learning process. Additionally, a descriptive, qualitative-quantitative research design is employed to assess the current level of technical skill development, evaluate the effectiveness of existing teaching strategies, and propose improvements in technical education. Implementing a Didactic Guide with a PBL approach makes students active participants in their own learning. By solving real-world problems and developing practical projects, students not only acquire theoretical knowledge but also apply it in real contexts, fostering deeper, more meaningful, and autonomous learning.

Keywords: technical skill development, basic electricity, project-based learning.

Introducción

El acelerado progreso tecnológico en las últimas décadas ha revolucionado la manera en que interactuamos con nuestro entorno. En este escenario, la adquisición temprana de habilidades técnicas se ha convertido en un elemento esencial en la educación de los estudiantes desde sus primeros años de formación. El desarrollo humano es un concepto integral que abarca el crecimiento económico, el fortalecimiento de los recursos humanos y la mejora en la calidad de vida. Según Oviedo y González (2016), el individuo es un agente de cambio en este proceso, donde su bienestar y la expansión de sus oportunidades y necesidades son aspectos fundamentales. El conjunto de habilidades y hábitos, tanto intelectuales como prácticos, constituye la base para las distintas actividades que los estudiantes realizan. A través de estas habilidades, los alumnos interactúan con su entorno, lo comprenden mejor y contribuyen a su transformación.

En este contexto, las habilidades representan niveles avanzados de dominio adquiridos en función de las actividades desempeñadas. González y Oviedo (2018) plantean que estas habilidades consisten en acciones sistemáticas que requieren la ejecución de tareas específicas. Dichas acciones están guiadas por un conjunto de operaciones, donde las habilidades técnicas capacitan a una persona para ejecutar labores mecánicas dentro de un campo determinado, como el manejo y mantenimiento de una máquina impresora.

Para que los estudiantes logren un dominio consciente en una actividad específica, es fundamental que el docente planifique y estructure adecuadamente el proceso de enseñanza. Asegurar que las actividades realizadas contribuyan al desarrollo de habilidades permite evaluar el progreso de los estudiantes mediante la observación directa en el aula. Esto facilita la identificación de habilidades técnicas clave y proporciona una visión clara sobre su evolución en la ejecución de tareas asignadas.

En el contexto de la Unidad Educativa La Alborada, el objetivo es incorporar los principios pedagógicos del constructivismo en el diseño de una Guía Didáctica con enfoque en Aprendizaje Basado en Proyecto, orientada a la formación y desarrollo de habilidades técnicas en los estudiantes de primer año de Bachillerato en electricidad básica. Este enfoque busca crear entornos de aprendizaje que promuevan la exploración, colaboración y reflexión activa. La adaptación de estrategias constructivistas a las particularidades de los estudiantes de esta institución permitirá no solo mejorar sus habilidades técnicas, sino también su crecimiento integral como individuos capaces de afrontar los retos de la sociedad moderna. Este estudio tiene como fin aportar al entendimiento y aplicación efectiva del constructivismo en el aprendizaje temprano de habilidades técnicas en electricidad básica.

El fortalecimiento de competencias técnicas en estudiantes de Bachillerato, particularmente en áreas como electricidad básica, es fundamental para su desarrollo académico y proyección profesional. En este contexto, es crucial comprender el proceso de formación y desarrollo de estas habilidades en el entorno específico de la Unidad Educativa La Alborada en Milagro. Este estudio se enfoca en investigar los factores que inciden en dicho proceso y en identificar estrategias pedagógicas eficaces para mejorar el aprendizaje y la adquisición de habilidades técnicas en los alumnos de primer año de Bachillerato en electricidad básica. Aunque se reconoce la importancia del aprendizaje temprano de habilidades técnicas, surgen interrogantes, como: ¿De qué manera influye el modelo pedagógico constructivista en el desarrollo de habilidades técnicas en los estudiantes de primer año de Bachillerato en la Unidad Educativa La Alborada en Milagro?

Este tema es relevante debido a la necesidad de proporcionar a los estudiantes una base sólida de habilidades técnicas, alineándose con las demandas del entorno laboral actual. La habilidad para adquirir estas competencias no solo favorece el desarrollo cognitivo, sino que también promueve la creatividad, el pensamiento crítico y la resolución de problemas, aspectos esenciales para la formación integral de los estudiantes. La falta de comprensión sobre las prácticas actuales y la ausencia de estrategias específicas para mejorar la participación y motivación de los estudiantes representa un problema que requiere atención inmediata.

En la Unidad Educativa La Alborada en Milagro, la búsqueda de la excelencia educativa y la formación integral de los estudiantes es una prioridad. En este contexto, el objetivo de esta investigación es desarrollar una Guía Didáctica con enfoque en Aprendizaje Basado en Proyecto para el desarrollo de habilidades técnicas en los estudiantes de primer año de Bachillerato en electricidad básica.

Para llevar a cabo este estudio, es fundamental abordar ciertos conceptos sobre habilidades y las teorías que enmarcan esta investigación:

Concepto de Habilidades

Para comprender el estudio de las habilidades, es necesario revisar conceptos psicológicos que permitan definirlos de manera adecuada. Según Pino (2003), uno de los aspectos más relevantes es la actividad, ya que la vida humana está constituida por un sistema de actividades que se suceden unas a otras.

Diversos autores, como Petrovski (1985), defienden que la actividad de cualquier individuo surge de las necesidades y busca satisfacerlas. Sin estas necesidades, no existirían actos conscientes, aunque también existen actos inconscientes que responden a las mismas.

Petrovsky (1985) define la actividad como la capacidad para controlar un sistema complejo de acciones tanto mentales como prácticas, fundamentales para dirigir lógicamente una actividad específica, utilizando los conocimientos y patrones de comportamiento adquiridos por la persona. Esto destaca el aspecto psicológico de la habilidad, que se origina en la complejidad de su estructura y funcionamiento, con acciones que operan a nivel psíquico a partir de la actividad práctica.

Existen numerosas publicaciones sobre habilidades, como señala Llanes (2008), quien indica que todo conocimiento adquirido por el estudiante conlleva la formación y desarrollo de habilidades, por lo que estas son esenciales en el proceso de aprendizaje. Cañedo (2009), desde una perspectiva psicológica y pedagógica, define la habilidad como un sistema de acciones y operaciones que el sujeto domina para alcanzar un objetivo.

Desde este enfoque, una habilidad es la capacidad adquirida por el ser humano para aplicar creativamente sus conocimientos y hábitos en actividades tanto teóricas como prácticas. Implica el dominio de un sistema complejo de actividades psíquicas, lógicas y prácticas que permiten regular adecuadamente la actividad basada en los conocimientos y hábitos del individuo.

Todas estas definiciones coinciden en que la habilidad es un concepto que integra aspectos psicológicos y pedagógicos, lo que implica que una habilidad se entiende como un conocimiento aplicado en acción. Esta acción se analiza como una unidad que surge cuando el individuo actúa, descomponiéndose en diversas operaciones que el estudiante puede desarrollar de manera lógica, consecutiva y sistemática.

Teoría del Constructivismo

Desde una perspectiva teórica, esta investigación se enmarca dentro de la teoría del constructivismo, que propone que el aprendizaje es un proceso activo donde los estudiantes construyen su propio conocimiento a través de experiencias significativas. Los principios fundamentales de esta teoría, como la participación activa del estudiante en su propio aprendizaje y la necesidad de adaptar las estrategias pedagógicas a las necesidades individuales, guiarán tanto el diseño como la ejecución de la investigación. La integración de estos principios tiene como objetivo no solo comprender, sino también optimizar el aprendizaje temprano de habilidades técnicas en la Unidad Educativa La Alborada de Milagro.

En este contexto, Serrano y Pons (2011) señalan que la teoría del constructivismo ha adquirido un papel crucial como marco pedagógico para comprender el desarrollo cognitivo y la adquisición de habilidades en la niñez. Basada en las ideas de pensadores destacados como Jean Piaget y Lev Vygotsky, esta teoría sostiene que el conocimiento se construye activamente a través de la interacción del individuo con su entorno.

Los antecedentes y estudios previos relacionados con el constructivismo revelan una vasta trayectoria de investigaciones que exploran cómo los niños construyen su comprensión del mundo que los rodea. Tünnermann (2011) destaca que los pioneros como Piaget subrayaron la importancia de la interacción directa con el entorno para el desarrollo cognitivo, mientras que Vygotsky enfatizó el papel esencial de la interacción social y el lenguaje en la construcción del conocimiento. En esta misma línea, Ortiz (2015) resalta que investigaciones previas han mostrado que la aplicación de principios constructivistas en la enseñanza favorece un aprendizaje más significativo y duradero, particularmente en el ámbito de las habilidades técnicas.

Asimismo, Rubio y Jiménez (2021) sugieren que la difusión del constructivismo ha ganado terreno debido a su alineación con las ideas fundamentales de la "sociedad del conocimiento" y el discurso sobre las "necesidades de aprendizaje" promovido por organismos internacionales. Además, se destaca que la innovación educativa se ha convertido en una condición estructural clave en la educación contemporánea, lo que se refleja en los discursos centrados en el desarrollo de habilidades y competencias. En este marco, la premisa del aprendizaje no es solo aprender algo, sino aprender a aprender.

En línea con estas ideas, Martínez (2022) en su revisión literaria, expone que el constructivismo se presenta como un modelo pedagógico que busca dotar a los docentes de las herramientas necesarias para que los estudiantes construyan su propio conocimiento. A diferencia del enfoque educativo tradicional, el constructivismo fomenta la participación activa del estudiante en la creación de su comprensión del mundo, promoviendo la indagación, el cuestionamiento y la exploración de diferentes perspectivas. Este enfoque reconoce la importancia de desarrollar no solo el conocimiento, sino también habilidades de pensamiento crítico, interacción social y comunicación efectiva. En contraste con el modelo tradicional, el constructivismo se presenta como una vía hacia la autonomía intelectual y el desarrollo integral del individuo en el contexto educativo.

La investigación de Pariona (2023) concluye que el paradigma educativo tradicional no satisface la necesidad urgente de los individuos de aprender, reflexionar y explorar el mundo que los rodea. Este enfoque se limita a que los estudiantes reciban y almacenen la información proporcionada por los educadores, reproduciéndola en evaluaciones y en la vida cotidiana. Este modelo no permite la indagación, la exploración de diferentes perspectivas ni el desarrollo de habilidades cognitivas, sociales y comunicativas. Como respuesta a esta limitación, surge el constructivismo como una alternativa pedagógica.

Aprendizaje Basado en Proyectos

En este contexto, una metodología educativa que promueve el desarrollo de habilidades es el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), una metodología dinámica y centrada en el estudiante, que se inspira en los principios del constructivismo y el método de descubrimiento. Según Bruner (1959), citado por Villanueva, Ortega y Díaz (2021), este enfoque impulsa la generación de nuevas ideas a partir del conocimiento previo del estudiante, promoviendo su autonomía y capacidad para descubrir. A diferencia de las clases magistrales, el ABP coloca al estudiante como el protagonista principal de su proceso de aprendizaje.

Para García y Basilotta (2017), el ABP implica realizar tareas colaborativas con el objetivo de crear un producto final concreto, partiendo de una pregunta o desafío inicial. Este enfoque, según Botella y Ramos (2019), se diferencia de las metodologías tradicionales al centrarse en la resolución de problemas específicos mediante la construcción de proyectos.

Valls (2016) destaca que en el ABP, tanto los resultados obtenidos como los procedimientos involucrados son esenciales, ya que se centra en la investigación y la creación en torno a un proyecto. Según Paredes (2016), esta metodología permite a los estudiantes desarrollar habilidades en situaciones reales, planificando, implementando y evaluando actividades más allá del entorno escolar. Estos estudios proporcionan una base sólida para explorar cómo el constructivismo y el ABP pueden aplicarse de manera efectiva en el contexto específico de la Unidad Educativa La Alborada.

En el contexto del aprendizaje temprano de habilidades técnicas, el constructivismo ofrece un marco teórico que subraya la importancia de la experiencia práctica y la resolución de problemas. Según Cadena, Cano, Fuentes y Ramírez (2020), los niños, desde edades tempranas, tienen la capacidad de construir su comprensión de conceptos técnicos mediante la exploración activa y la manipulación de materiales concretos. Este enfoque pedagógico reconoce la necesidad de adaptar las estrategias de enseñanza a las diferentes etapas de desarrollo cognitivo de los estudiantes, brindándoles oportunidades para construir su propio conocimiento a través de actividades técnicas y creativas.

Es relevante señalar la metodología del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), que se considera una metodología activa estrechamente relacionada con el constructivismo. Según Villanueva, Ortega y Díaz (2021), en el ABP, los estudiantes trabajan en grupos para abordar una situación desafiante o responder a una pregunta que les interese. Durante este proceso, realizan investigaciones, generan ideas, adquieren conocimientos prácticos, los aplican en situaciones reales, comparten experiencias y evalúan los resultados. Los estudiantes tienen la libertad de elegir el tema a explorar y participan activamente en todas las fases del aprendizaje.

En el ámbito educativo, la formación y el desarrollo de habilidades son aspectos clave en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Estas habilidades abarcan desde competencias técnicas específicas hasta aspectos cognitivos y socioemocionales importantes. Por otro lado, el modelo pedagógico constructivista se destaca como un enfoque educativo que fomenta la construcción activa del conocimiento por parte de los estudiantes, enfatizando su participación activa, colaboración y reflexión. En este sentido, es fundamental comprender cómo la implementación del modelo constructivista influye en la formación y el desarrollo de habilidades en el entorno educativo. La operacionalización de estas variables nos permitirá identificar y medir con precisión los aspectos clave involucrados en este proceso de aprendizaje, lo que establecerá una base sólida para futuras investigaciones y el diseño de estrategias educativas más eficaces.

Material y Métodos

Este estudio tiene como objetivo principal identificar las habilidades técnicas más relevantes y evaluar el impacto de la Guía Didáctica creada para mejorar estas habilidades en los estudiantes de Primero de Bachillerato de la Unidad Educativa La Alborada. Para ello, se llevará a cabo un análisis basado en la observación directa de su rendimiento en actividades prácticas, la retroalimentación proporcionada por los docentes y las percepciones de los propios estudiantes. Además, se detallará la metodología utilizada para la recolección de datos en este contexto.

La investigación adoptará un enfoque positivista, siguiendo las propuestas de Park, Konge y Artiny (2020), con el objetivo de comprender y explorar las experiencias, percepciones y realidades de los estudiantes en cuanto al proceso de formación y desarrollo de habilidades técnicas. En este marco filosófico, el positivismo sostiene que el conocimiento legítimo proviene exclusivamente de la experiencia y la observación empírica, basándose en la objetividad y evitando cualquier referencia a conceptos absolutos o metafísicos. Este enfoque permitirá una comprensión más profunda de los fenómenos educativos al considerar el contexto y la subjetividad de los participantes.

El estudio seguirá un diseño descriptivo, cuali-cuantitativo, con el fin de examinar el nivel de formación y desarrollo de habilidades técnicas, evaluar la efectividad de las estrategias actuales y proponer nuevas estrategias para la educación técnica. Según Fernández y Baptista (2014), la investigación descriptiva se enfoca en el "qué" de un fenómeno, describiendo sus características sin necesariamente indagar en el "por qué". Este tipo de investigación presenta los hechos, propiedades o particularidades del objeto de estudio sin requerir una interpretación de las causas subyacentes. Los datos cualitativos proporcionarán una comprensión detallada de las experiencias y percepciones de los estudiantes, mientras que los datos cuantitativos permitirán evaluar el grado de familiaridad y acceso a las tecnologías educativas.

Se aplicará un método exploratorio para analizar detalladamente las experiencias de los estudiantes en relación con las habilidades técnicas. Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), la investigación exploratoria constituye la primera fase de estudio sobre un tema específico antes de realizar un análisis más profundo. Este proceso busca obtener información básica vinculada al problema de investigación y explorar los elementos esenciales del objeto de estudio, ofreciendo una visión general inicial que facilitará investigaciones más profundas en el futuro. El estudio empleará dos enfoques: la revisión documental y el trabajo de campo. La revisión documental implica analizar exhaustivamente la literatura existente, revisar investigaciones previas y consultar bases de datos académicas para obtener una comprensión profunda de las teorías sobre la educación híbrida. Según Arias (2012), este método busca recuperar, analizar, criticar e interpretar datos secundarios registrados por otros investigadores, contribuyendo a la generación de nuevos conocimientos.

Por otro lado, el trabajo de campo consiste en la recolección directa de datos en la Unidad Educativa La Alborada, ubicada en la ciudad de Milagro. Torres (1992) destaca que esta fase es crucial, ya que permite evaluar directamente lo que ocurre en un entorno específico y contrastar las hipótesis con la realidad. En este caso, se busca observar prácticas, percepciones y dinámicas relacionadas con el desarrollo de habilidades técnicas mediante observación, encuestas y entrevistas. El estudio será directo y de investigación aplicada, lo que implica la recolección de información directamente de los estudiantes y docentes, sin intermediarios. Según Baena (2017), la investigación directa implica obtener información directamente de los sujetos investigados o del entorno donde ocurren los eventos. Además, la investigación aplicada tiene como objetivo responder a preguntas reales y resolver problemas específicos.

El diseño de la investigación será no experimental y transversal, lo que significa que no se manipularán variables ni se asignarán participantes aleatoriamente. Este estudio se llevará a cabo de manera sincrónica, analizando variables en un mismo punto temporal para permitir la recopilación simultánea de datos y la evaluación de la relación entre las variables en ese momento. Según Baena (2017), este tipo de diseño implica la recolección de datos en un solo momento, sin intervenciones experimentales. Para la recolección de datos, se utilizarán diversas técnicas e instrumentos. Entre ellos se encuentran entrevistas semiestructuradas con docentes de educación técnica para obtener percepciones sobre la propuesta de la guía didáctica basada en proyectos. También se aplicarán cuestionarios a los estudiantes para explorar aspectos relacionados con las habilidades técnicas y la eficacia del material propuesto. Además, se realizará una revisión exhaustiva de documentos institucionales y material didáctico. Los instrumentos incluirán guías de entrevistas con preguntas abiertas y específicas, así como cuestionarios estructurados para abordar los aspectos clave de la investigación. Estas herramientas permitirán obtener una visión detallada de las necesidades y percepciones de los estudiantes y docentes, contribuyendo al diseño de una Guía Didáctica efectiva.

El estudio se llevará a cabo en la Unidad Educativa La Alborada, ubicada en la ciudad de Milagro, y se centrará en los estudiantes de Primero de Bachillerato, particularmente en la asignatura de electricidad básica. La muestra incluirá 38 alumnos de primer año de bachillerato y 6 docentes que imparten clases en esta área. Para organizar los datos del estudio, se utilizará Microsoft Excel, que permitirá tabular, analizar y organizar la información de manera precisa y clara.

Metodología de la propuesta

La metodología propuesta sigue un enfoque secuencial que garantiza una implementación organizada y eficiente de la guía didáctica con un enfoque en el ABP. Esto facilita el desarrollo de habilidades técnicas y fomenta un aprendizaje activo y significativo en la asignatura de electricidad básica para los estudiantes de primero de Bachillerato.

Fase	Descripción	Actividades Principales	Responsables
1. Planificación Inicial	Definición de objetivos y estructura de la guía didáctica, así como la selección de los proyectos y subtemas.	- Establecer los objetivos de aprendizaje. - Seleccionar los subtemas y proyectos. - Definir las destrezas y criterios de desempeño. - Preparar indicaciones para el docente.	Equipo Docente
2. Desarrollo de Contenidos	Creación de los contenidos teóricos y prácticos necesarios para cada clase, incluyendo diagramas, ejemplos y explicaciones detalladas.	- Redactar el contenido teórico. - Elaborar diagramas y ejemplos prácticos. - Crear material de apoyo (presentaciones, videos, etc.).	Equipo Docente, Expertos en Electricidad
3. Diseño de Proyectos	Diseño detallado de cada proyecto, incluyendo la pregunta de investigación, productos finales, y actividades específicas.	- Definir las preguntas de investigación. - Establecer los productos finales. - Planificar las actividades de cada proyecto. - Diseñar rúbricas de evaluación.	Equipo Docente
4. Organización de Grupos	Formación de los grupos de trabajo, asignación de roles y distribución de materiales necesarios para la realización de los proyectos.	- Formar los grupos de trabajo. - Asignar roles dentro de cada grupo. - Distribuir los materiales necesarios. - Proveer instrucciones claras sobre los roles y responsabilidades.	Docente
5. Implementación del Proyecto	Ejecución de las actividades del proyecto en el aula, incluyendo la organización, búsqueda de información, análisis, y síntesis.	- Introducir el tema y objetivo de la clase. - Supervisar la organización y planificación de los grupos. - Guiar la búsqueda y recopilación de información. - Facilitar el análisis y síntesis de datos.	Docente, Estudiantes
6. Producción del Producto Final	Construcción del producto final por parte de los estudiantes y preparación para la presentación del proyecto.	- Supervisar la construcción del producto final. - Apoyar en la resolución de problemas. - Asegurar que los	Docente, Estudiantes

		estudiantes estén preparados para presentar sus proyectos.	
7. Presentación del Proyecto	Presentación de los proyectos por parte de los grupos de estudiantes, incluyendo una reflexión sobre el proceso y los resultados obtenidos.	- Realizar la presentación del proyecto. - Facilitar la discusión y análisis reflexivo. - Recopilar feedback de los compañeros y el docente.	Estudiantes, Docente
8. Evaluación y Autoevaluación	Evaluación de los proyectos por parte del docente y los estudiantes, incluyendo autoevaluación y evaluación entre pares, seguida de una evaluación general del docente.	- Realizar autoevaluaciones. - Evaluar a los compañeros de otros grupos. - Docente realiza evaluación general. - Retroalimentación final a los estudiantes.	Docente, Estudiantes
9. Reflexión y Mejora	Reflexión sobre el proceso de implementación y resultados obtenidos, con el objetivo de identificar áreas de mejora para futuras implementaciones.	- Recolectar feedback de estudiantes y docentes. - Analizar los resultados y experiencias. - Identificar áreas de mejora. - Ajustar la guía didáctica si es necesario.	Equipo Docente, Estudiantes

Resultados

El análisis de los datos obtenidos a partir de entrevistas realizadas a 6 docentes y encuestas a 36 estudiantes de primer año de bachillerato ofrece una visión completa sobre las percepciones y sugerencias acerca de la implementación de la propuesta de elaborar una Guía Didáctica con un enfoque de Aprendizaje Basado en Proyecto (ABP) para la formación y desarrollo de habilidades técnicas en electricidad básica. Estos resultados constituyen una base fundamental para comprender el impacto que puede tener una Guía Didáctica con enfoque ABP en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de primero de bachillerato, específicamente en la asignatura de electricidad básica en la Unidad Educativa La Alborada de Milagro. A continuación, se detallan los resultados obtenidos.

Análisis de los Resultados de la Entrevista

A continuación, se presentan los resultados y análisis de la entrevista a los 6 docentes.

- 1. ¿Qué tan efectiva crees que podría ser la implementación de la metodología de aprendizaje basado en proyectos para enseñar electricidad básica a estudiantes de primero de bachillerato?**

Se observa una tendencia mayoritariamente positiva hacia la implementación de esta metodología para enseñar electricidad básica. El 83.3% de los docentes creen que esta metodología sería efectiva o muy efectiva, mientras que el 16.7% tiene una postura neutral. Ninguno calificó la metodología como poco efectiva o nada efectiva, lo que sugiere un fuerte consenso sobre su potencial para mejorar el aprendizaje en esta área.

2. **¿Consideras que la interpretación de diagramas eléctricos es un aspecto esencial en la formación de estudiantes de primer año de bachillerato en electricidad?**

El 100% de los docentes considera que la interpretación de diagramas eléctricos es un aspecto crucial. De estos, el 66.7% está totalmente de acuerdo, y el 33.3% está de acuerdo, mostrando un consenso absoluto sobre la importancia de esta habilidad en la formación de los estudiantes.

3. **¿Qué tan viable crees que sería la utilización de estrategias para familiarizar a los estudiantes con los diferentes componentes eléctricos en un enfoque de aprendizaje basado en proyectos?**

Un 83.3% de los docentes considera que esta estrategia es viable o muy viable, con un 50% calificada como muy viable y un 33.3% como viable. Solo un 16.7% mantuvo una postura neutral, reflejando una actitud mayoritariamente favorable hacia esta metodología.

4. **¿Consideras que la enseñanza de mediciones eléctricas mediante el enfoque de aprendizaje basado en proyectos podría mejorar el desarrollo de habilidades prácticas en tus estudiantes?**

Todos los docentes (100%) están de acuerdo o totalmente de acuerdo con que este enfoque puede mejorar el desarrollo de habilidades prácticas. Un 66.7% está totalmente de acuerdo, lo que muestra una alta aceptación de esta metodología para mejorar la enseñanza de las mediciones eléctricas.

5. **¿Crees que tus estudiantes podrían desarrollar habilidades para identificar y resolver problemas en circuitos eléctricos de manera efectiva a través de esta propuesta educativa?**

Un 83.3% de los docentes considera que esta metodología podría desarrollar efectivamente estas habilidades, con un 50% totalmente de acuerdo y un 33.3% de acuerdo. Solo un 16.7% se mostró neutral, lo que refleja una percepción mayoritariamente positiva sobre el potencial de esta propuesta educativa.

6. **¿Qué tan valiosa crees que sería la evaluación del progreso y aprendizaje de los estudiantes mediante un enfoque de aprendizaje basado en proyectos en electricidad básica?**

La mayoría de los docentes (66.7%) considera que esta evaluación sería muy valiosa, mientras que un 16.7% la considera valiosa, y otro 16.7% se mostró neutral. No hubo respuestas en las categorías de poco valiosa o nada valiosa, indicando una fuerte tendencia positiva hacia este enfoque de evaluación.

7. **¿Consideras que los recursos y herramientas pedagógicas propuestas en este enfoque podrían apoyar significativamente el aprendizaje de tus estudiantes en electricidad básica?**

El 83.3% de los docentes tiene una percepción favorable de los recursos y herramientas pedagógicas, con un 50% totalmente de acuerdo y un 33.3% de acuerdo. Solo un 16.7% se mostró neutral, sugiriendo que los docentes ven en estos recursos un apoyo significativo para mejorar el aprendizaje de los estudiantes.

8. ¿Estarías dispuesto a implementar sugerencias o recomendaciones para mejorar la enseñanza de electricidad básica utilizando este enfoque de aprendizaje basado en proyectos?

El 83.3% de los docentes está dispuesto a implementar sugerencias para mejorar la enseñanza, con un 50% muy dispuesto y un 33.3% dispuesto. Solo un 16.7% se mostró neutral, lo que indica una actitud positiva hacia la adopción de mejoras en sus métodos de enseñanza.

Análisis de los Resultados de la Encuesta

A continuación, se presentan los resultados y el análisis de la encuesta realizada a un total de 36 estudiantes.

1. ¿Qué tan beneficioso consideras aprender electricidad básica a través de proyectos que te permitan adquirir habilidades prácticas?

Estrategia Pedagógica	Frecuencia	Porcentaje Total
Muy útil	20	55.6%
Útil	12	33.3%
Neutral	4	11.1%
Poco útil	0	0%
Nada útil	0	0%
Total	36	100%

Tendencia: Los resultados muestran que la mayoría de los estudiantes considera que aprender electricidad básica a través de proyectos prácticos es muy útil (55.6%) o útil (33.3%). Solo un pequeño porcentaje (11.1%) se mostró neutral respecto a la efectividad de este enfoque. Ningún estudiante opinó que este método fuera poco útil o inútil. Estos resultados indican un alto nivel de satisfacción y una percepción positiva entre los estudiantes acerca del aprendizaje basado en proyectos en el ámbito de la electricidad básica. La mayoría valora la posibilidad de aplicar los conocimientos teóricos en situaciones prácticas, lo cual puede mejorar considerablemente su experiencia educativa y comprensión de los conceptos eléctricos.

2. ¿Crees que es fundamental entender la interpretación de diagramas eléctricos para tu aprendizaje en electricidad básica?

Estrategia Pedagógica	Frecuencia	Porcentaje total
Totalmente de acuerdo	24	66.7%
De acuerdo	10	27.8%

Neutral	2	5.6%
En desacuerdo	0	0%
Totalmente en desacuerdo	0	0%
Total	36	100%

Tendencia: Los resultados indican que la mayoría de los estudiantes está completamente de acuerdo (66.7%) o de acuerdo (27.8%) en que entender la interpretación de diagramas eléctricos es crucial para su formación en electricidad básica. Solo una pequeña proporción de estudiantes (5.6%) se mostró neutral sobre la importancia de esta habilidad. Ningún estudiante manifestó desacuerdo total o parcial con su relevancia.

3. ¿Qué tan atractivo te parecería aprender acerca de los diversos componentes eléctricos y sus funciones a través de proyectos prácticos?

Estrategia Pedagógica	Frecuencia	Porcentaje
Muy interesante	18	50.0%
Interesante	12	33.3%
Neutral	4	11.1%
Poco interesante	2	5.6%
Nada interesante	0	0%
Total	36	100%

Tendencia: Los resultados muestran que la mayoría de los estudiantes considera muy interesante (50.0%) o interesante (33.3%) aprender sobre los diversos componentes eléctricos y sus funciones a través de proyectos prácticos. Solo un pequeño porcentaje se mostró neutral (11.1%) o con poco interés (5.6%) en este enfoque de aprendizaje.

4. ¿Consideras que sería ventajoso para tu aprendizaje hacer mediciones eléctricas prácticas con instrumentos reales durante las clases?

Estrategia Pedagógica	Frecuencia	Porcentaje
Totalmente de acuerdo	20	55.6%
De acuerdo	10	27.8%
Neutral	4	11.1%
En desacuerdo	2	5.6%
Totalmente en desacuerdo	0	0%
Total	36	100%

Tendencia: Los resultados indican que la mayoría de los estudiantes se muestran favorables a la idea de llevar a cabo mediciones eléctricas prácticas con instrumentos reales en clase. El 55.6% de los estudiantes estuvo totalmente de acuerdo, mientras que el 27.8% estuvo de acuerdo con esta propuesta. Solo un pequeño porcentaje se mostró neutral (11.1%) o en desacuerdo (5.6%).

Estos datos sugieren que los estudiantes aprecian la oportunidad de poner en práctica los conocimientos teóricos en situaciones reales utilizando equipos auténticos.

5. ¿Te interesaría involucrarte en la solución de problemas reales relacionados con circuitos eléctricos como parte de tu formación en electricidad básica?

Estrategia Pedagógica	Frecuencia	Porcentaje
Me gustaría mucho	15	41.7%
Me gustaría	10	27.8%
Neutral	5	13.9%
No estoy seguro	4	11.1%
No me gustaría	2	5.6%
Total	36	100%

Tendencia: Los resultados reflejan que la mayoría de los estudiantes (69.5% sumando "Me gustaría mucho" y "Me gustaría") manifiestan un alto interés en abordar problemas reales de circuitos eléctricos como parte de su formación en electricidad básica. Un 13.9% adoptó una postura neutral, mientras que un pequeño grupo (16.7% combinando "No estoy seguro" y "No me gustaría") mostró menor entusiasmo o incertidumbre sobre esta metodología de aprendizaje.

6. ¿Consideras que el aprendizaje basado en proyectos facilitaría tu comprensión de los conceptos de electricidad básica?

Estrategia Pedagógica	Frecuencia	Porcentaje
Creo que ayudaría mucho	14	38.9%
Creo que ayudaría	10	27.8%
Neutral	7	19.4%
No estoy seguro	3	8.3%
No creo que ayude	2	5.6%
Total	36	100%

Tendencia: La mayoría de los estudiantes (66.7% sumando "Ayudaría mucho" y "Ayudaría") considera que el aprendizaje basado en proyectos contribuiría a una mejor comprensión de los conceptos de electricidad básica. Un 19.4% adoptó una postura neutral, lo que sugiere cierta indecisión o la necesidad de más información, mientras que un pequeño porcentaje (5.6%) manifestó incertidumbre o escepticismo sobre su efectividad.

7. ¿Estarías abierto a involucrarte en actividades prácticas y proyectos sobre electricidad básica según lo planteado, incluso si no se aplican de inmediato?

Estrategia Pedagógica	Frecuencia	Porcentaje
Estaría muy dispuesto	15	41.7%
Estaría dispuesto	10	27.8%

Neutral	6	16.7%
No estoy seguro	3	8.3%
No estaría dispuesto	2	5.6%
Total	36	100%

Tendencia: Una amplia mayoría de los estudiantes (69.4%, sumando "Muy dispuesto" y "Dispuesto") manifestó una actitud favorable hacia la participación en actividades prácticas y proyectos sobre electricidad básica, incluso si no se llevan a cabo de inmediato. Un 16.7% se mostró neutral, reflejando cierta indecisión o necesidad de más información, mientras que un pequeño porcentaje (5.6%, combinando "No estoy seguro" y "No estaría dispuesto") indicó una menor disposición.

8. ¿Qué tan relevante consideras que sería esta experiencia de aprendizaje basada en proyectos para tu crecimiento profesional en el ámbito de la electricidad?

Estrategia Pedagógica	Frecuencia	Porcentaje
Muy valiosa	14	38.9%
Valiosa	10	27.8%
Neutral	6	16.7%
Poco valiosa	4	11.1%
Nada valiosa	2	5.6%
Total	36	100%

Tendencia: La mayoría de los estudiantes (66.7% combinando "Muy relevante" y "Relevante") perciben que el aprendizaje basado en proyectos tendría un impacto positivo en su desarrollo profesional dentro del campo de la electricidad. Un 16.7% manifestó una postura neutral, lo que sugiere cierta incertidumbre o falta de una opinión definida. En contraste, un pequeño porcentaje (16.7% combinando "Poco relevante" y "Nada relevante") considera que esta metodología tendría un impacto limitado en su formación.

Discusión

El desarrollo tecnológico y las cambiantes exigencias del mercado laboral han redefinido el ámbito educativo, resaltando la importancia de fomentar habilidades técnicas desde las primeras etapas de formación académica. Este cambio pone de manifiesto la necesidad de adoptar enfoques pedagógicos que no solo impartan conocimientos, sino que también preparen a los estudiantes para resolver problemas complejos en escenarios reales. De acuerdo con Oviedo y González (2016), el desarrollo integral del ser humano implica tanto la adquisición de habilidades prácticas como cognitivas, permitiendo a los individuos interactuar de manera efectiva con su entorno.

En este contexto, el constructivismo se presenta como una teoría educativa fundamental, ya que sostiene que el aprendizaje es un proceso activo en el que los estudiantes construyen su conocimiento a partir de experiencias significativas. Como señalan Serrano y Pons (2011), este enfoque promueve la participación del estudiante en la construcción de su comprensión del mundo, estimulando la exploración y el pensamiento crítico. Estos principios son esenciales para la implementación del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), metodología que, según García y

Basilotta (2017), posiciona al estudiante como el actor principal de su aprendizaje al enfrentarse a situaciones reales mediante la colaboración y la investigación.

En el caso de la Unidad Educativa La Alborada en Milagro, la incorporación de una Guía Didáctica basada en ABP para la enseñanza de electricidad básica representa un esfuerzo por aplicar estrategias constructivistas adaptadas a las necesidades de los estudiantes. Este enfoque no solo busca desarrollar destrezas técnicas, sino también fomentar habilidades transversales como el pensamiento crítico y la resolución de problemas, competencias esenciales en el mundo actual.

La literatura revisada, como lo expuesto por Martínez (2022), destaca que tanto el constructivismo como el ABP favorecen la retención del conocimiento y el desarrollo de habilidades cognitivas avanzadas, además de potenciar competencias socioemocionales. Este modelo educativo permite a los estudiantes no solo comprender conceptos teóricos, sino también aplicarlos en situaciones prácticas, lo que refuerza su aprendizaje y compromiso. Es evidente que estas metodologías pueden desempeñar un papel clave en la formación de habilidades técnicas desde una edad temprana, preparando a los estudiantes para un entorno laboral competitivo.

No obstante, la implementación del constructivismo y el ABP enfrenta diversos desafíos. Como menciona Pariona (2023), uno de los principales obstáculos es la persistencia del modelo educativo tradicional en muchas instituciones. La resistencia al cambio y la falta de recursos para capacitar a los docentes son factores que pueden dificultar la adopción de estas estrategias. Para superar estas limitaciones, es fundamental realizar evaluaciones continuas y brindar retroalimentación que permita ajustar y optimizar su aplicación, asegurando así su efectividad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En conclusión, integrar el constructivismo y el ABP en la enseñanza de electricidad básica representa un avance significativo en la educación, alineándose con las demandas del mercado laboral actual y promoviendo un aprendizaje dinámico y significativo. Su aplicación no solo beneficiará a los estudiantes de la Unidad Educativa La Alborada, sino que también sentará las bases para futuras investigaciones y mejoras en las prácticas pedagógicas.

Conclusiones

La incorporación de una Guía Didáctica basada en el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) permite que los estudiantes asuman un rol activo en su proceso de aprendizaje. Al resolver problemas reales y desarrollar proyectos prácticos, no solo adquieren conocimientos teóricos, sino que también los aplican y contextualizan, lo que favorece un aprendizaje más profundo y significativo. Además de fortalecer las competencias técnicas en electricidad básica, el ABP promueve habilidades transversales esenciales, como el pensamiento crítico, la colaboración, la comunicación efectiva y la capacidad de resolver problemas. Estas competencias son clave tanto para el éxito académico como para la inserción en el ámbito profesional.

Dado su carácter flexible y adaptable, esta metodología puede ajustarse a las particularidades de los estudiantes de la Unidad Educativa La Alborada en Milagro, garantizando que el aprendizaje sea relevante y estimulante. Esto, a su vez, contribuye a aumentar la motivación y el compromiso de los alumnos con su formación.

El ABP se integra de manera natural con los principios del constructivismo, permitiendo que los estudiantes construyan su conocimiento a través de experiencias prácticas y colaborativas. Este enfoque no solo mejora la retención de información, sino que también fomenta el desarrollo de estudiantes autónomos y reflexivos. No obstante, su implementación presenta desafíos, como la

resistencia al cambio, la necesidad de formación docente continua y la disponibilidad de recursos adecuados. Superar estos obstáculos es fundamental para garantizar la viabilidad y efectividad de la metodología en este contexto educativo.

En conclusión, la creación de una Guía Didáctica con enfoque ABP para la enseñanza de electricidad básica representa una oportunidad valiosa para transformar la educación de los estudiantes. Al integrar metodologías innovadoras, se impulsa el desarrollo integral de habilidades técnicas y competencias clave para enfrentar los retos del mundo actual. Esta iniciativa no solo enriquece la experiencia de aprendizaje, sino que también contribuye a construir un modelo educativo más pertinente, inclusivo y orientado al desarrollo integral de los alumnos.

Referencias

- Aguada, M. R., Branchetti, L., Giménez, R. J., Levrini, O., Pipitone, C., & Sala, S. G. (2021). Interdisciplinaria en educación STEM Reflexiones y retos. *Uno: Revista de didáctica de las matemáticas*, 45-51.
- Arias, F. (2012). *El proyecto de investigación, introducción a la metodología científica*. Venezuela: Editorial Episteme.
- Asinc, B. E., & Alvarado, B. S. (2019). Steam como enfoque interdisciplinario e inclusivo para desarrollar las potencialidades y competencias actuales. En M. R. Benítez, & Enrique Soria (ed. lit.), *Memorias del quinto Congreso Internacional de Ciencias Pedagógicas de Ecuador: Aprendizaje en la sociedad del conocimiento: modelos, experiencias y propuestos* (págs. 1504-1514). Guayaquil-Ecuador: Instituto Tecnológico Bolivariano.
- Baena, G. (2017). *Metodología de la Investigación, serie integral por competencias*. México: Grupo Editorial Patria.
- Bogdan, T. R., & Greca, D. I. (2017). Modelo interdisciplinario de educación STEM para la etapa de educación primaria. En P. M. María Isabel Cebreiros Iglesias (ed. lit.), *La enseñanza de las ciencias en el actual contexto educativo* (págs. 391-396).
- Botella, N. A., & Ramos, R. P. (2019). Investigación acción y aprendizaje basado en proyectos: una revisión bibliográfica. *Perfiles Educativos*, 127-141 Disponible: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-26982019000100127&lng=es&tlng=es.
- Cadena, O. E., Cano, V. J., Fuentes, B. A., & Ramírez, A. N. (2020). El Constructivismo y las estrategias para el aprendizaje. En *Nuevos cuadernos de Pedagogía* (págs. 45-52). Bucaramanga: Universidad Autónoma de Bucaramanga. Disponible: https://repository.unab.edu.co/bitstream/handle/20.500.12749/13941/2015_Nuevos_Cuadernos_de_Pedagog%C3%ADa_6-47-54.pdf?sequence=1.
- Cañedo, M. (2009). *Fundamentos teóricos para la implementación de la didáctica en el proceso enseñanza aprendizaje*. Cienfuegos: Universidad Cienfuegos Carlos Rafael Rodríguez.
- Castro, I. A., Jiménez, V. R., & Medina, P. J. (2021). Diseño de unidades STEM integradas: una propuesta para responder a los desafíos del aula multigrado. *Revista científica*, 339-352.
- Celis, C. D., & González, R. R. (2021). Aporte de la metodología Steam en los procesos curriculares. *REVISTA BOLETÍN REDIFE*, 279-302.
- Donoso, O. E., Valdés, M. R., Cisternas, N. P., & Cáceres, S. P. (2020). Enseñanza de la resolución de problemas matemáticos: Un análisis de correspondencias múltiples. *Diálogos sobre educación. Temas actuales en investigación educativa*, Disponible: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-21712020000200403.

- Espinar, Á. E., & Viguera, M. J. (2020). El aprendizaje experiencial y su impacto en la educación actual. *Revista Cubana de Educación Superior*, Disponible: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0257-43142020000300012&lng=es&tlng=es.
- Fonseca, F. A., & Simbaña, G. V. (2022). Enfoque STEM y aprendizaje basado en proyectos para la enseñanza de la física en educación secundaria. *Revista Digital Novasenergía*, 90-105.
- García, A., & Basilotta, V. (2017). Aprendizaje basado en proyectos (ABP): evaluación desde la perspectiva de alumnos de educación primaria. *Revista de Investigación Educativa.*, 113-131 Disponible: DOI:<http://dx.doi.org/10.6018/rie.35.1.246811>.
- García, F. O., Raposo, R. M., & Martínez, F. M. (2023). El enfoque educativo STEAM: Una revisión a la literatura. *Revista complutense de educación*, 191-202.
- González, G. M., & Oviedo, R. J. (2018). Métodos de enseñanza para el desarrollo de las habilidades técnicas en la asignatura de electrónica. *Revista Electrónica en Educación y Pedagogía*, vol. 2, núm. 2, 75-87 Disponible: <https://www.redalyc.org/journal/5739/573962519011/html/>.
- Hernández, S. R., Fernández, C. C., & Baptista, L. M. (2014). *Metodología de la Investigación*. Mexico D.F.: McGRAW-HILL / INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V.
- Llanes, A. (2008). *Estrategia educativa para el desarrollo de las habilidades profesionales desde las prácticas preprofesionales en la especialidad contabilidad*. Camaguey: Instituto Superior Pedagógico José Martí.
- López, G. M., Córdoba, G. C., & Soto, S. J. (2020). Educación STEM/STEAM: Modelos de implementación, estrategias didácticas y ambientes de aprendizaje que potencian las habilidades para el siglo XXI. *Latin American Journal of science education*, 1-16.
- Martínez, R. F. (2022). Aprendizaje, enseñanza, conocimiento, tres acepciones del constructivismo. Implicaciones para la docencia. *Perfiles educativos vol.43 no.174*, 170-185 Disponible: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-26982021000400170.
- Observatorio de Innovación Educativa, d. T. (2015). APRENDIZAJE BASADO EN DESAFIOS. *Segundo Congreso Internacional de Innovación en Educación* (págs. 1-8). Monterrey: Tecnológico de Monterrey.
- Ortiz, G. D. (2015). El constructivismo como teoría y método de enseñanza. *Sophia, Colección de Filosofía de la Educación*, núm. 19, 93-110.
- Oviedo, R. J., & González, G. M. (2016). FORMACIÓN Y DESARROLLO DE HABILIDADES TÉCNICAS EN EL BACHILLERATO TÉCNICO. *Didáctica y Educación*. , Disponible: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6651448.pdf>.
- Paredes, C. C. (2016). Aprendizaje basado en problemas (ABP): Una estrategia de enseñanza de la educación ambiental, en estudiantes de un liceo municipal de Cañete. *Revista Electrónica Educare* DOI: . <https://doi.org/10.15359/ree.20-1.6.>, Disponible: <https://www.redalyc.org/journal/2431/243170668022/html/#B26>.
- Pariona, S. W. (2023). *El impacto del constructivismo en el aprendizaje de los estudiantes*. Lima-Perú: Universidad Cesar Vallejo Disponible: https://www.researchgate.net/publication/372403736_El_impacto_del_constructivismo_en_el_aprendizaje_de_los_estudiantes.
- Park, Y. S., Konge, L. M., & Artino, A. R. (2020). The Positivism Paradigm of Research. *Academic Medicine*, 690-694.
- Perea, M. M. (2021). ¿Qué es la educación STEM? *UMH Sapiens: divulgación científica*, N°. 30, 1-30.
- Petrovski, A. V. (1985). *Psicología general*. Moscú: Editorial Progreso.
- Pino, C. (2003). *Un modelo para el aprendizaje de las habilidades profesionales a través de la disciplina electrónica*. Holguín: Instituto Superior José de La Luz y Caballero.

- Rubio, G. D., & Jiménez, G. J. (2021). Constructivismo y tecnologías en educación. Entre la innovación y el aprender a aprender. *Revista Historia de la Educación Latinoamericana*, 61-92.
- Santillán, A. J., Santos, P. R., Jaramillo, M. E., & Cadena, V. V. (2020). STEAM como metodología activa de aprendizaje en la educación superior. *Polo del Conocimiento*, 467-492.
- Serrano, G. T., & Pons, P. R. (2011). El Constructivismo hoy: enfoques constructivistas en educación. *Revista electrónica de investigación educativa*, 1- 27 Disponible: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1607-40412011000100001&lng=es&tlng=es.
- Silva, H. M., & Alsina, Á. (2023). Promoviendo el desarrollo profesional docente en STEAM: Diseño y validación de un programa de formación. . *Revista de estudios y experiencias en educación*, 99-120.
- Torres, M. (1992). *La investigación científica: cómo abordarla*. . México : Universidad Autónoma de Chihuahua.
- Tünnermann, B. C. (2011). El constructivismo y el aprendizaje de los estudiantes. *Universidades*, núm. 48, 21-32 Disponible: <https://www.redalyc.org/pdf/373/37319199005.pdf>.
- Valls, B. S. (2016). *La enseñanza basada en el aprendizaje digital por proyectos. Estudio de caso. (Tesis doctoral)*. . España: Universidad Nacional de Educación a Distancia. España. Disponible: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=72152>.
- Videla, R. R., Rossel, S. S., Bugueño, E. H., & Urrutia, U. C. (2021). Diseño e implementación de entorno educativo STEM en estudiantes de tercer año básico: abordaje enactivo y ecológico de la experiencia de aprendizaje. *Revista de estudios y experiencias en educación*, 408-427.
- Villanueva, M. C., Ortega, S. G., & Díaz, S. L. (2021). Aprendizaje Basado en Proyectos: metodología para fortalecer tres habilidades transversales. *Experiencias Pedagógicas*, Disponible: DOI: <https://doi.org/10.21703/0718-5162.v21.n45.2022.022>.
- Villarreal, M. (2012). Tecnologías y educación matemática: necesidad de nuevos abordajes para la enseñanza. *Revista Virtualidad, Educación y Ciencia*, 73-94.
- Zúñiga, T. F., & Juca, A. M. (2020). Estrategias didácticas en educación STEM-STEAM. En C. M. Ernesto, S. R. Enrique, & R. P. Julio, *La tecnología como eje del cambio metodológico* (págs. 1559-1562). Malaga: UMA Universidad de Malaga.